

Formation of Social Adaptation Skills in Children with Intellectual Disabilities

Sultonova Gulruh Baxtiyor qizi
Student of Kokand State University

Annotation

This article discusses the pedagogical and psychological foundations of developing social adaptation skills in children with intellectual disabilities. The importance of social adaptation skills in ensuring the successful integration of children with intellectual impairments into society, promoting independent living, and enhancing communication abilities is analyzed. In addition, the effectiveness of corrective and developmental activities carried out in special educational institutions and within the family environment is examined.

Keywords

Intellectual disability, social adaptation, special education, communication skills, corrective pedagogy, independent living, social integration, developmental support.

Kirish

Bugungi kunda maxsus pedagogikaning dolzarb vazifalaridan biri intellektual nuqsonli bolalarni jamiyatga moslashtirish hisoblanadi. Oligofren bolalar bilimlarni o'zlashtirish, atrofdagilar bilan muloqot qilish va ijtimoiy munosabatlarga kirishishda muayyan qiyinchiliklarga duch keladilar. Shu sababli ularda ijtimoiy moslashuv ko'nikmalarini shakllantirish maxsus ta'lim tizimining asosiy yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Ijtimoiy moslashuv bolaning jamiyat talablariga mos ravishda harakat qilishi, o'z xulq-atvorini boshqara olishi va ijtimoiy muhitga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvini ta'minlaydi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot davomida ilmiy-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish, kuzatish, qiyosiy tahlil va umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. Oligofren bolalarning ijtimoiy moslashuv jarayoniga ta'sir etuvchi omillar o'rganildi.

Natijalar va muhokama

Ijtimoiy moslashuvning mazmuni

Ijtimoiy moslashuv shaxsning ijtimoiy muhit talablariga moslashishi va jamiyat hayotida faol ishtirok etish jarayonidir. Oligofren bolalarda ushbu jarayon nisbatan murakkab kechadi. Ular muloqot qilish, jamoada ishlash va mustaqil qaror qabul qilishda qiyinchiliklarga duch keladilar.

Kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish

Ijtimoiy moslashuvning muhim tarkibiy qismi kommunikativ ko'nikmalardir. Nutqni rivojlantirish mashg'ulotlari, suhbatlar, rolli o'yinlar va jamoaviy faoliyat bolalarning muloqot qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Mustaqil hayot ko'nikmalarini shakllantirish

Oligofren bolalarda kundalik hayot faoliyati bilan bog'liq ko'nikmalarni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Shaxsiy gigiyena, o'z-o'ziga xizmat qilish, vaqtni rejalashtirish va oddiy mehnat faoliyatlari ularning mustaqilligini oshiradi.

Oila va maktab hamkorligi

Bolaning ijtimoiy moslashuvi ko'p jihatdan oila va ta'lim muassasasi hamkorligiga bog'liq. Ota-onalar va pedagoglarning birgalikdagi faoliyati bolada ijobiy xulq-atvorni shakllantirishga yordam beradi. Oilada yaratilgan qulay psixologik muhit bolaning ijtimoiy faolligini oshiradi.

Korreksion-rivojlantiruvchi mashg'ulotlarning ahamiyati

Maxsus tashkil etilgan korreksion mashg'ulotlar orqali diqqat, xotira, tafakkur va nutq rivojlantiriladi. Bu esa bolalarning atrof-muhitga moslashishini yengillashtiradi va ularning ijtimoiy tajribasini boyitadi.

Xulosa

Oligofren bolalarda ijtimoiy moslashuv ko'nikmalarini shakllantirish ularning shaxs sifatida rivojlanishi va jamiyatga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvi uchun muhim omildir. Kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirish, mustaqil hayot ko'nikmalarini shakllantirish, korreksion-rivojlantiruvchi mashg'ulotlarni tashkil etish hamda oila va maktab hamkorligini kuchaytirish orqali ijobiy natijalarga erishish mumkin. Shu bois maxsus ta'lim tizimida ijtimoiy moslashuv masalalariga alohida e'tibor qaratish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

Po'latova P.M. Oligofrenopedagogika. – Toshkent: O'qituvchi, 2010.

Shomaxmudova R.Sh. Maxsus pedagogika. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.

Vygotskiy L.S. Defektologiya asoslari. – Moskva: Prosvesheniye, 1995.

Rasulov A.A. Korreksion pedagogika asoslari. – Toshkent, 2019.

Nurmatova D.T. Maxsus ta'lim metodikasi. – Toshkent, 2021.

Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2022.

UNESCO. Inclusive Education Guidelines. – Paris, 2020.

Booth T., Ainscow M. Index for Inclusion. – Bristol, 2019.